

SINGAPUR TA'LIMI ASOSIDA «TABIIY FANLAR (SCIENCE)» FANINI O'QITISH ORQALI ZAMONAVIY METODLARNI O'RGANILISHI

Muhabbatxon Sharopova

Farg'ona viloyati Pedagogik mahorat markazi biologiya fani metodisti
saropovamuhathon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16736813>

Annotatsiya: Yangi ta'lim texnologiyalar - ta'limga kiritish uchun ilmiy tayyorgarlik va ko'p vaqt sarflash lozim, ya'ni ta'limda innovatsion jarayonlarning tatbiq qilinishi bilan o'qituvchining o'quv-tarbiya jarayonining yuksak bosqichlarida yana ham ortadi. Bu esa pedagogdan o'z ilmini yangidan va tanqidiy tahlil etishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Singapur ta'limi, "Finlyandiya ta'limi", "Uchtalik raqam tuzing", "PISA", "TIMSS", "Gender tengligi", "O'quv tadqiqot ishlari", "Reklama" metodi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilganligidir. Zamonaviy texnologiyalar esa ularni egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlari, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

Singapurdagi ta'lim muassasalarida ko'pchilik fanlar ingliz tilida^[3], ayniqsa, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha o'qitiladi. Singapurning sobiq bosh vaziri Li Kuan Yu ingliz tilidan kundalik muloqot tili sifatida foydalanishni taklif qildi, bu turli etnik va madaniy kelib chiqishi boshqa bo'lgan fuqarolarning muloqotini osonlashtiradi, shuningdek, Singapurning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonini soddalashtiradi¹

So'nggi yillarda Finlyandiya ta'limiga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ko'p mamlakatlar o'qituvchilari, direktorlari va boshqa ta'lim ekspertlari Finlyandiyaning PISA kabi xalqaro baholash dasturlaridagi yuqori ta'lim natijalari ko'plab mamlakatlardagi o'qituvchilar, direktorlari va boshqa ta'lim ekspertlari uchun birdek qiziq. Finlyandiya nafaqat eng yaxshi ta'lim natijalarini ortiqcha yuklamalarsiz va bolalarga yo'naltirilgan yondashuv bilan birlashtira oldi, balki barcha bolalarga ushbu sifatli ta'limni teng darajada taqdim etdi. Shu sababli ham, Finlyandiya ta'lim tizimining muvaffaqiyati dunyo hamjamiyatida katta qiziqish uyg'otdi.

Finlyandiyada o'g'il bolalar ham, qizlar ham ta'lim olishda teng huquqlarga ega ekanligi va ular bir maktabda birga o'qitilishi hammaga ma'lum. Ko'p hollarda Finlyandiyada qizlar ta'lim sohasida o'g'il bolalarni ortda qoldiradi. IHTT (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) a'zolari orasida o'tkazilgan 2016-yildagi PISA (Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturi) testi natijalari Finlyandiya ilm-fan sohasida yuqori o'rinlardagi ishtirokchilar orasida qizlar soni o'g'il bolalarga qaraganda sezilarli darajada ko'p bo'lgan yagona mamlakat ekanligini ko'rsatdi 2015-yilgi Xalqaro matematika va tabiiy fanlarni o'rganish tendensiyalari

¹ „Going back to the basics of effective English-language teaching“. The Straits Times (9-noyabr 2009-yil). 12-noyabr 2009-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 23-dekabr 2010-yil.

(TIMSS) natijalariga ko'ra, finlyandiyalik 4-sinf o'quvchi qizlari ham matematika, ham tabiiy fanlar bo'yicha o'g'il bolalarga qaraganda yuqori ballarni to'pladi.²

Reklama metodini 5- sinf «**Tabiiy fanlar**» (**SCIENCE**) darsligida «**Suvning tabiatda aylanishi**» mavzusida "Reklama" metodidan o'rganamiz

"Reklama" metodi.

"Reklama (lotincha "reklamo" - qichqirmoq)- tovarlarning sifati, ularni sotib olishdan ko'riladigan naf haqidagi axborot. Reklama marketingning tarkibiy qismi hisoblanib, talab va iste'molchilar didining shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Bizning "REKLAMA" metodimiz sinfxona, dars imidjini yaratishda xizmat qiladi.

Dars jarayonida ishtirok etayotgan o'quvchilar uchun xarajat bu - aqliy dunyosining kengligi hamda kreativligi.

Daromadlari:

Kreativ reklama ssenariylari va g'oyalari uchun jamoa o'quvchilari ra'gbat kartochkalari hamda "ENG YAXSHI REKLAMA G'OYACHILARI" nominatsiyasiga sazovor bo'ladi.

"REKLAMA" metodi kubogi bilan taqdirlanadi.

Innovatsion g'oyalari orqali boshqa raqobatchilardan ajralib turadi, bu esa iste'molchilarni jalb qiladi.

- Dars jarayonida kerakli ashyolar:
- rangli qalamlar (flomaster)
- vatman qo'g'oz (plakat)

Bu "REKLAMA" metodi mustahkamlash dars jarayonida qo'llaniladi.

O'qituvchi chorak davomida o'tilgan mavzulardan bir qanchasini tanlab yashirin qo'g'ozlar ortiga yozib qo'yadi. O'qituvchi barcha jamoa sardorlariga jamoalaridagi eng ijodkor, kreativ fikrleydigan, tasviriy san'at oshnoshi bo'lgan o'rtoqlaridan birini tanlab berishlarini so'raydi.

Guruhdan tanlab olingan o'quvchilar uchun alohida joy hozirlanadi. Ular qo'g'oz ortiga yozilgan mavzu asosida reklama tayyorlaydilar. Tayyorlanayotgan reklama ishlari qaysi jamoa vakillari tomonidan tayyorlanayotganligi aytilmaydi.

15 daqiqa vaqt beriladi.

² (Finnish Education in a Nutshell 2017 yil, 10-11)

O'quvchilar tomonidan tayyor bo'lgan barcha reklama ishlari navbat bilan jamoalarga taqdim etiladi. har bir jamoa a'zolari 4 ta ijodiy reklama ishlarini o'rganadi va baholaydi. Eng ko'p ovoz to'plagan, o'ziga xos g'oyalar ifodalangan reklama mavzusi o'qituvchi tomonidan e'lon qilinadi.

Har bir jamoa a'zolari asar mavzusi yuzasidan tayyorlangan reklama ishlarini sharhlab beradi.

Reklama asosida eng yaxshi yoritib berilgan mavzu bugungi darsning mavzusi hisoblanadi. Dars jarayoni shu mavzu yuzasidan olib boriladi.

Foydalanish doiralari

Tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda, topshiriqlar ma'lum o'quv mavzusiga va ma'lum yoshdagi o'quvchilar guruhiga moslashtirilgandan keyin.

Afzalliklari

- O'quvchilarga alohida predmetlar o'rtasidagi, maktabdagi mashg'ulotlar va tashqi dunyo o'rtasidagi aloqani ko'rishga yordam beradi.
- O'quvchilarni biron faoliyatni olib borish, o'z vaqtini rejalashtirish va jadval bo'yicha ishlash uchun o'z-o'zini tashkillashtirishga o'rgatadi.
- O'quvchilarga o'qituvchi boshchiligida ta'lim olish jarayonini boshqarishga imkon beradi.
- O'quvchilar ham bir-biri bilan, ham maktabdan tashqarida turli odamlar bilan hamkorlik qilishlari uchun imkon yaratadi.

O'quvchilarni o'z tadqiqotlarining natijalarini va o'z fikrini ifodalash va omma oldida himoya qilishga o'rgatadi, va bu o'quvchilar huquqlarini targ'ib etishda muhim ko'nikma hisoblanadi.

Bugungi kun yoshlari har tomonlama rivojlangan, o'ziga, boshqa insonlarga, jamiyatga, tabiyatga va mehnatga o'zining to'g'ri munosabatini bildira oladigan mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan ijodkor, muloqatchang bo'lmog'i lozim. O'quvchilarda ana shunday xususiyatlarning rivojlanishi so'zsiz o'qituvchining faoliyat uslubiga bog'liq.

Yuqorida ko'rsatilgan mavzular uchun yozilgan metodlar o'qituvchi tomonidan amalga qo'llashi ko'rsatilgan. O'qituvchi zamonaviy metodlar yaratishda qo'shimcha adabiyotlar, internet ma'lumotlaridan ham foydalanadi. Zamonaviy metodlarning mukammal dars jarayonida qo'llanishi albatta dars samaradorligini oshirishda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Natijada o'qituvchi ko'zlagan maqsadiga aniq erishladi. Dars jarayonida o'qituvchi va o'quvchining tarqatmalar bilan shug'ullanishi, darsda o'qituvchining qanday metod va vositalardan foydalanishi belgilab berilgan. Darsda qo'llanilgan metodlardan foydalanilganda o'quvchilarning dunyo qarashi, mantiqiy fikrlay olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi shakllanib, ularida umuminsoniylik qadriyatlar tarkib topadi. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalari shakllanib boradi. Har bir nazorat topshirig'i uchun ma'lum bir vaqt beriladi, bu esa o'qituvchining vaqtdan unumli foydalanishini ko'rsatib beradi.

O'qituvchi o'z ustida ijodiy ishlaydi, izlanadi va mustaqil fikrlaydi. Bu jarayonning to'g'ri yo'lga qo'yilishi esa dars samaradorligiga erishish yo'llarining biri bo'lib hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M.,

To'raev A.B. – T.: –Sano standart|| nashriyoti, 2015. – 81-b.

2. Ishmuhamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakul'teti tinglovchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. – T.: TDPU, 2004.

3. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar.

4. Ijtimoiy axborot ta'lim portali: [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz).

5. <http://www.school.edu.ru> - Umumta'lim portali (rus tilida),

6. <http://www.alledu.ru> - –Internetdan ta'lim|| portali (rus tilida)

7. “Going back to the basics of effective English-language teaching” The Straits Times (9-noyabr 2009-yil). 12-noyabr 2009-yilda asl nusxadan arxivlangan. Qaraldi: 23-dekabr 2010-yil.